

Cruce- rismo Marítimo en la Argentina

**Datos actualizados con
temporada 2019/2020**

**Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO**

**Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina**

Crucero Marítimo en la Argentina

Documento de Trabajo N°9

Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948507>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Documento de Trabajo N°5: Informe de Cadena de Valor del Turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Documento de Trabajo N°6: Estacionalidad en el turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948489>

Documento de Trabajo N°7: Encuesta a Prestadores Turísticos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948498>

Documento de Trabajo N°8: Clasificación de Localidades según Nivel de Desarrollo Turístico

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948505>

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
EL CRUCERISMO A NIVEL GLOBAL	4
EL CRUCERISMO EN LA ARGENTINA	5
Evolución del volumen de cruceristas en nuestro país	5
Evolución de los cruceros y las recaladas	9
TEMPORADA 2019/2020	11
Perfil de los cruceristas	11
Información de la totalidad de los puertos	11
La segmentación de los perfiles según puerto	13
Distribución de los cruceristas según embarcación	18
Cruceristas según tipo de crucero	18
Cruceristas según crucero y empresa	22

INTRODUCCIÓN

En este informe se busca contabilizar y caracterizar el movimiento de cruceros y cruceristas internacionales (residentes y no residentes) de nuestro país en los meses que comprenden la temporada de cruceros (de septiembre a abril).

Cabe aclarar que **La información presentada fue producida por la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE), SSDE, Ministerio de Turismo y Deportes, en base a datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)**, es por este motivo que los movimientos de cruceros internos (sin cruce de fronteras internacionales) no se encuentran incluidos.

De la misma manera, es importante mencionar que solo se presentarán datos vinculados al **crucero marítimo** en nuestro país, quedando excluido el crucero fluvial.

Con respecto a la organización del informe, en primera instancia se presentará información vinculada a la evolución del volumen de cruceristas internacionales, cantidad de cruceros y las recaladas de embarcaciones en los últimos años; luego, el informe se enfocará en el perfil de los cruceristas que visitaron la Argentina en la **temporada 2019/2020**, las características de los cruceros que recalaron en los puertos del país y la distribución de los pasajeros según tipo de buque.

EL CRUCERISMO A NIVEL GLOBAL

Según la Organización Mundial de turismo (OMT; 2008) ¹, los cruceros modernos se caracterizan por combinar alojamiento y transporte, siendo los cruceristas los pasajeros que son transportados por este tipo de embarcaciones.

A nivel global, el turismo de cruceros se muestra como una actividad pujante, **hecho que se refleja en las últimas décadas en el gran crecimiento de la cantidad de pasajeros transportados por estos buques:**

Fuente: DNMyE en base a cruisemarketwatch.com.

EL CRUCERISMO EN LA ARGENTINA

Nuestro país posee tres puertos de cruceros marítimos...

Puertos de Cruceros de la Argentina

... en los cuales amarran distintos tipos de cruceros, de diversos tamaños, con fines tanto turísticos como exploratorios (cruceros de expedición).

En los últimos años, las principales compañías navieras apostaron por la Argentina, enviando sus buques a los tres puertos de cruceros del país, hecho que se refleja en el amarre de embarcaciones de Costa, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Aida, Princess Cruises, entre otras. A su vez, temporada tras temporada, se registran nuevos buques en los puertos de la Argentina.

Evolución del volumen de cruceristas en nuestro país

- En la temporada 2019/2020, se registraron **519.941 cruceristas**^{2 3} (-2% i.a. con respecto a la temporada anterior); de los cuales el 73% fueron no residentes en nuestro país.
- La mayor cantidad de cruceristas se registró en el puerto de CABA (-0,6% i.a.), seguida por Ushuaia (-2,4% i.a.).

Cruceristas (en miles) por temporada, según condición de residencia

Temporadas 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17 y 2015/16

Fuente: DNMyE en base a DNM.

CANTIDAD DE CRUCERISTAS SEGÚN RESIDENCIA, POR TEMPORADA

Temporadas 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17 y 2015/16

PUERTO/ TEMPORADA	TOTAL		RESIDENTES			NO RESIDENTES		
	CRUCE RISTAS	VAR.%I.A.	CRUCE RISTAS	VAR.%I.A.	PESO %	CRUCE RISTAS	VAR.%I.A.	PESO %
TOTAL								
15/16	473.193	///	135.452	///	29,0%	337.741	///	71,0%
16/17	426.018	-10,0%	146.310	8,0%	34,0%	279.708	-17,2%	66,0%
17/18	462.300	8,5%	168.585	15,2%	36,0%	293.715	5,0%	64,0%
18/19	530.313	14,7%	154.090	-8,6%	29,0%	376.223	28,1%	71,0%
19/20	519.941	-2,0%	142.781	-7,3%	27,0%	377.160	0,2%	73,0%
CABA								
15/16	314.959	///	126.230	///	40,0%	188.729	///	60,0%
16/17	292.019	-7,3%	139.868	10,8%	48,0%	152.151	-19,4%	52,0%
17/18	328.297	12,4%	160.989	15,1%	49,0%	167.308	10,0%	51,0%
18/19	363.300	10,7%	148.304	-7,9%	41,0%	214.996	28,5%	59,0%
19/20	361.060	-0,6%	138.454	-6,6%	38,0%	222.606	3,5%	62,0%
PUERTO MADRYN								
15/16	57.796	///	4.041	///	7,0%	53.755	///	93,0%
16/17	45.154	-21,9%	2.953	-26,9%	7,0%	42.201	-21,5%	93,0%
17/18	44.563	-1,3%	3.444	16,6%	8,0%	41.119	-2,6%	92,0%
18/19	57.787	29,7%	2.594	-24,7%	4,0%	55.193	34,2%	96,0%
19/20	52.304	-9,5%	1.688	-34,9%	3,0%	50.616	-8,3%	97,0%
USHUAIA								
15/16	100.438	///	5.181	///	5,0%	95.257	///	95,0%
16/17	88.845	-11,5%	3.489	-32,7%	4,0%	85.356	-10,4%	96,0%
17/18	89.440	0,7%	4.152	19,0%	5,0%	85.288	-0,1%	95,0%
18/19	109.226	22,1%	3.192	-23,1%	3,0%	106.034	24,3%	97,0%
19/20	106.577	-2,4%	2.639	-17,3%	2,0%	103.938	-2,0%	98,0%

Fuente:DNMyE en base a DNM

Evolución de los cruceros y las recaladas 4

- En la temporada 2019/2020, amarraron 61 cruceros: 36 en el Puerto de CABA ; 16 en Puerto Madryn ; y 46 en Ushuaia.

CANTIDAD DE CRUCEROS, POR TEMPORADA

Temporadas 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17 y 2015/16

TEMPORADA	TOTAL	CABA	PUERTO MADRYN	USHUAIA
15/16	56	30	13	46
16/17	48	23	14	40
17/18	47	24	11	37
18/19	52	26	13	46
19/20	61	36	16	46

Fuente:DNMyE en base a DNM

- En lo vinculado a las recaladas, se registraron 312 en todos los puertos del país (-2,5% i.a.). En el puerto de CABA, las recaladas ascendieron a 117 (17% i.a., concentrando el 38% del total); en Puerto Madryn fueron 33 (6,5% i.a.,11%); y 162 en Ushuaia (-14,3% i.a.,52%).

CANTIDAD DE RECALADAS, POR TEMPORADA

Temporadas 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17 y 2015/16

TEMPORADA	TOTAL	VAR.%I.A.	CABA	VAR.%I.A.	PUERTO MADRYN	VAR.%I.A.	USHUAIA	VAR.%I.A.
15/16	307	///	98	///	34	///	175	///
16/17	255	-16,9%	81	-17,3%	27	-20,6%	147	-16,0%
17/18	265	3,9%	87	7,4%	24	-11,1%	154	4,8%
18/19	320	20,8%	100	14,9%	31	29,2%	189	22,7%
19/20	312	-2,5%	117	17,0%	33	6,5%	162	-14,3%

Fuente:DNMyE en base a DNM

Distribución de las recaladas, según puerto

Temporadas 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17 y 2015/16

Fuente: DNMyE en base a DNM.

TEMPORADA 2019/2020

Perfil de los cruceristas

Información de la totalidad de los puertos

- El 72,5% de los cruceristas fueron NO RESIDENTES, residentes, en mayor medida, de Brasil y Estados Unidos.

Distribución de los cruceristas según residencia

Totalidad de los puertos de cruceros, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Se observó un **claro predominio de personas del grupo de más de 59 años** (51,8% de los cruceristas).
- **El 54,8% de los cruceristas fueron de género Femenino.**

Distribución de los cruceristas según grupo etario

TOTAL PUERTOS DE CRUCEROS, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

Distribución de los cruceristas según género

TOTAL PUERTOS DE CRUCEROS, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

La segmentación de los perfiles según puerto

- Cuando se desagrega la información **por puerto**, se aprecia que en CABA, **el 61,7% de los cruceristas, fueron NO RESIDENTES**; dentro de este grupo se destacaron los cruceristas de Brasil y Estados Unidos.

Distribución de los cruceristas según residencia

CABA, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- En Puerto Madryn, el peso de los **NO RESIDENTES** fue de **96,6%** del total de los **cruceiros**, siendo en mayoría residentes de Estados Unidos y Canadá.

Distribución de los cruceristas según residencia

Puerto Madryn, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Finalmente, en el puerto de Ushuaia, los **NO RESIDENTES** representaron el **97,5% de los cruceristas en la temporada**, destacándose los de Estados Unidos y Alemania.

Distribución de los cruceristas según residencia

Ushuaia, Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Al diferenciar los datos por **grupo etario**, en todos los puertos se destacaron **las personas de 60 años o más**: en CABA representaron el 41,8% de los cruceristas; en Puerto Madryn, el 75,7%; y el 73,8%, en Ushuaia.

Distribución de los cruceristas según grupo etario, por puerto.

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- En todos los puertos se observó el **predominio del género femenino** (en CABA el 55,6% del total de cruceristas; 53,4% en Puerto Madryn; y el 52,9% en Ushuaia).

Distribución de los cruceristas según género, por puerto.

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

Distribución de los cruceristas según embarcación

Cruceristas según tipo de crucero

En los siguientes apartados se realizará un análisis de la distribución de los cruceristas según la clasificación de los cruceros, la cual fue construida considerando dos criterios de segmentación **sugeridos por la OMT (2008)** ⁵:

1. **El tamaño de la embarcación:** se diferenció a las embarcaciones con más de 100.000 GT ⁶, clasificadas como Very Large Cruise Vessel (VLCV), del resto de las embarcaciones.
2. **El tipo de embarcación:** aquí consideramos tres factores: el tamaño de la embarcación (medido en GT); el ratio GT/pasajeros; y el ratio Tripulantes/pasajero ⁷.

- Al analizar la distribución de los cruceristas según **el tamaño de los cruceros que amarraron en nuestro país**, se observó que en la totalidad de los puertos de cruceros el 34,2% de los cruceristas utilizaron cruceros clasificados como **VLCV** .
- Cuando se desgrana la información por puerto, el escenario es variopinto, ya que en **CABA** los VLCV concentraron el 39,1% del transporte cruceristas, en tanto que en **Puerto Madryn** fue de 32,3%; mientras que en **Ushuaia** fue solo de 18,5%.

Distribución de los cruceristas según tamaño de embarcación, por puerto.

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Con el objetivo de dar cuenta del perfil de los cruceros que recalaron en los puertos del país, en el siguiente cuadro se pueden apreciar **los valores promedio** de *tamaño, disponibilidad de camas, cantidad de tripulantes*, ratio *gt/pasajero* y ratio *tripulantes/pasajero* (junto con la cantidad de cruceros registrados en la temporada) de las embarcaciones según la clasificación otorgada: los cruceros **Contemporary** se destacaron por su gran volumen, alta oferta de camas, pero **con valores bajos en el ratio gt/pasajero y en el ratio tripulantes/pasajero**. En las categorías **Lujo, Premium, y Privados**, se observó un tamaño significativamente inferior a las *Contemporary*, con **ratios gt/pasajeros y tripulantes/pasajero elevados**. Las embarcaciones **Budget** se caracterizaron por ser pequeñas y con poco espacio y tripulantes por pasajero. Finalmente, los cruceros de **Expedición** fueron los más pequeños y presentaron ratios bajos (aunque superiores a los **Budget**) de espacio y tripulantes por pasajero.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRUCEROS Y CANTIDAD DE CRUCEROS EN LA TEMPORADA, SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL BUQUE

Temporada 2019/2020

Clasificación	Gross Tonnage (GT)	Camas disponibles	Cantidad de tripulantes	GT por pasajero	Tripulantes por pasajero	Cantidad de cruceros
Contemporary	92.112	2.709	952	34,0	0,35	15
Premium	29.548	669	342	44,2	0,51	12
Lujo	25.633	397	257	64,6	0,65	9
Budget	21.546	737	220	29,2	0,30	6
Privado	16.927	302	217	56,0	0,72	1
Expedición	5.195	149	66	34,9	0,44	14
Sin datos	///	///	///	///	///	4

Fuente:DNMyE en base a DNM

- Los cruceros **Contemporary** concentraron la mayor cantidad de cruceristas, siendo Ushuaia el único puerto en donde se incrementó significativamente el peso de las demás categorías: si bien las embarcaciones **Contemporary** trasladaron la mayor cantidad de cruceristas, las **Premium** y de **Expedición** presentaron una mayor relevancia que en el resto de los puertos (esto va de la mano con el menor peso de las embarcaciones **VLCV**, señalada en el anterior apartado).

Distribución de los cruceristas según tipo de embarcación,

por puerto.

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

Cruceros según crucero y empresa

- La embarcación que trasladó la mayor cantidad de cruceristas en la temporada fue el **Costa Pacífica**, que transportó el 16,5% del total de cruceristas, seguida por el **MSC Música** (14,1%) y el **Celebrity Eclipse** (11,3%).

Distribución de los cruceristas por crucero

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Dentro de las 10 embarcaciones que mayor cantidad de cruceristas transportaron, el **MSC Poesia** ostentó una tasa de ocupación en camas (TOC) del 96,5%, mientras que el **MSC Fantasia** presentó una TOC de 96,4% y el **MSC Música** de 95,7%.

Tasa de ocupación en camas de los 10 buques que más pasajeros transportaron

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

- Finalmente, el análisis de la distribución de cruceristas **por compañía naviera** arroja que **MSC** transportó el 32,7% del total de cruceristas; posicionándose en segundo lugar **Costa** (19%); y **Celebrity Cruises** en tercer lugar (11,3%).

Distribución de los cruceristas por compañía naviera

Temporada 2019/2020

Fuente: DNMyE en base a DNM.

1. [Turismo de cruceros; situación actual y tendencias](#), Organización Mundial de Turismo, 2008.↵
2. Se considera crucerista al pasajero que, viajando en una embarcación clasificada como crucero, recala o zarpa en/de un puerto de cruceros del país. Los cruceristas son contabilizados tantas veces ingresen o egresen de un puerto de cruceros de la Argentina y no se los contabiliza por ambos movimientos, se considera el ingreso o el egreso: de esta manera, si un crucerista ingresó/egresó del puerto de CABA y luego es registrado en el puerto de Ushuaia, será contabilizado como dos cruceristas.↵
3. Por su relevancia, se aclara nuevamente el siguiente punto: al utilizar como insumo datos de la DNM, solo se presentará información de movimientos de cruceristas que impliquen salidas o entradas de las fronteras del país. De esta manera, no se considerarán a los cruceristas que ingresen/egresen de puertos de cruceros sin traspasar las fronteras nacionales. Es importante tener en cuenta esto, ya que se podrán observar diferencias a la hora de comparar los resultados presentados con los provenientes de otras fuentes (que sí consideran todos los movimientos realizados), en especial en Ushuaia, ya que dicho puerto presenta un mayor volumen de cruceros que realizan movimientos internos.↵
4. Se entiende por recaladas a las paradas que realiza cada uno de los cruceros que embarcaron o desembarcaron cruceristas en los diferentes puertos de cruceros del país.↵
5. Los criterios de clasificación de las embarcaciones ofrecidos por la OMT no son taxativos, solo fueron utilizados de manera orientativa a la hora de realizar la clasificación de los buques que visitaron nuestro país.↵
6. Gross Tonnage (tonelaje bruto). Es una unidad de medida del volumen interno de las embarcaciones.↵
7. La información referida al tamaño de las embarcaciones, disponibilidad de camas y tripulantes proviene de cruisemapper.com.↵

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **Informes:** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **Tableros y Reportes:** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **Turismo internacional:** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **Conectividad aérea:** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA):** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **Agencias de Viajes:** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **Crucero:** Tablero interactivo con información sobre el crucero en Argentina
 - **Visor SIG Turismo:** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **MapeAr:** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **Turismo internacional:** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **EVyTH:** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **Naturaleza:** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **Ocupación hotelera** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **Turismo en el mercado de cambios (BCRA)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **Empleo en turismo:** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina